

TÁLIM PROCESSI MOTIVLERI HÁM OLARDI TOPARLARǴA AJRATIW

Guzerbaev Asilbek

Berdaq atındaǵı QMU oqıtıwshısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895037>

Anotatsiya. *Bul maqalada tálim sistemasin joqari dárejege kóteriw ushin talabalarda ańlatılǵan, joqari kórsetkishli, indikator ózgeshelikli oqıw motivi hám motivatsiyani qáiplestiriw haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *motiv, tálim sistemasi, indikator, oqıw, sotsial psixologiya.*

МОТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ НА ГРУППЫ.

Аннотация. *В целях поднятия системы образования на более высокий уровень в данной статье речь идет о формировании мотивации и мотивации обучающихся.*

Ключевые слова: *мотивация, образовательный процесс, показатель, поток, социальная психология.*

MOTIVES OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND THEIR CLASSIFICATION INTO GROUPS

Abstract. *In order to raise the educational system to a higher level, this article is about the formation of motivation and motivation of the students.*

Key words: *motivation, educational process, indicator, flow, social psychology.*

Oqıwshınıń ózi úyrenip atırǵan ob`ekt penen orınlawǵa qaratılǵan bolsa, olardıń biliw motivleri dep ataw múmkin. Eger oqıw xızmeti oqıw protsesinde túrli insanlar menen tuwrı qarım-qatnasqa baǵdarlangan bolsa, sotsiallıq motivler júzege keledi.

Basqasha qılıp aytqanda, ayırım waqıtları oqıwshılarda biliw protsesi, qalǵanlarında basqalar menen qarım-qatnasta bolıw oqıw xızmetin motivlestirip turadı.

A.K.Markova motivlerdi eki úlken toparǵa ajratadı.

1. Oqıw xızmeti mazmunı hám onı orınlaw menen baylanıslı biliw motivleri
2. Oqıwshınıń basqa insanlar menen ózara sotsial motivleri.

Bul motiv túrleri sotsial psixologiyada keńnen úyreniledi. Psixologlar tárepinen oqıw motivatsiyasınıń unamlı hám unamsız tárepleri barlıǵı aytıp ótilgen. Unamlı motivler oqıwshı tárepten eger oqımasa, kewilsizlik, qolaysızlıqlar júzege keliwi menen payda bolatuǵın sanalı úndewshiler. Unamlı motivler oqıw menen birge baylanıslı sotsiallıq áhmiyetke iye wazıypasın orınlaw, áwmetke erisiw, bilim alıwdıń jańa usılların ózlestirip alıw, átiraptaǵılar menen jaqsı

qarım-qatnasta bolıw. Motivlerdiń jáne bir ózgesheligi onıń júzege keliwi tezligi hám qushi menen xarakterlenedi. Bul ózgeshelik oqıwshı qansha waqıt dawamında sol motiv tárepinen úndewshi oqıw xızmeti menen shuǵıllanıwında sáwlelenedi. Oqıwshınıń dıqqat orayında oqıw motivlarınıń júzege keliw formaları turıwı kerek. Bul tiykarda oqıtıwshı oqıwshı xızmetiniń motivları haqqında dáslepki túsinikke iye bolıwı kerek. Odan keyin motivlardıń ishki ózgeshelikleri unamsız modallıqqa iye bolǵan kewilsizlikten qashıw sıyaqlı turaqlı motivlarǵa itibar qaratıwımız kerek.

Psixologiyalıq maǵlıwmatlar boyınsha, hár qanday xızmet belgili motivlar tásirinde júzege keledi hám jeterli shárt- sharayatlar jaratılǵanda ámelge asadı. Sonıń ushın da tálim protsesinde ózlestiriw, bilimlerdi iyelew hám úyreniwdi ámelge asırıwdı támiynlew ushın oqıwshılarda oqıw motivleri bolıw shárt. Biliw motivleri shaxstıń(sub`ekttiń)gnosologiyalıq maqset qoyıw sıyaqlı, yaǵnıy belgilengen maqsette qararǵa keliwde, bilim hám kónlikpelerdi iyelewge baǵdarlanadı.

Ádette bunday túrles motivler teoriyalıq maǵlıwmatlardıń kórsetiliwinshe, sırtqı hám ishki motivler dep atalıp, belgili topardı payda etedi.

Sırtqı motivler jazalaw, xoshametlew, talap qılıw, toparlıq kúsh kórsetiw, niet qılıw, arzu-tilek sıyaqlı qozdırıwshılar tásirinde júzege keledi. Ulardıń hámmesi úzliksiz oqıw maqsetine baylanıslı sırtqı faktorlar, sebepler bolıp esaplanadı. Bunday jaǵdayda bilimler hám tájriybe basqa áhmiyetli(jetekshi)maqsetlerdi ámelge asırıwdı támiynlew wazıypasın atqaradı(unamsız jaǵday hám keshirmeler, qolaysız jaǵdaydan qashıw, sotsiallıq yamasa shaxsiy áwmetsizlikten qashıw, áwmetsizlikke erisiw maqseti barlıǵı h.t.b.). Bul túrdegi sırtqı motivler tásirinde tálim protsesinde bilim hám kónlikpelerdi iyelewde qıyınshılıqlar kelip shıǵadı hám olar tiykarǵı maqsetti asırıwda tosqınlıq qıladı. Mısalı, kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń tiykarǵı maqseti oqıw emes, bálkim kóbirek oyın xızmetine meyiligi. Belgili jaǵdayda oqıtıwshınıń oqıwǵa olardı qatnastırıw qalewi oyın maqsetiniń ámelge asırıwına kesent beriwi múmkin, biraq buǵan talap, dálil jetispeydi.

Insanniń motivleri dúzilisin, olardıń tiykarǵı funktsional mexanizmleri hámde qalıplesiw protsessine baǵdarlawdıń strategiyalıq rejesin islep shıǵıw mashqalasin psixologiyalıq tárepinen túsendiriw ushin balanıń psixikalıq rawajlanıwın taliqlawǵa ózine tán ráwishte taktikalıq jandasiw maqul.

Batis mámleketleri hámde AQSh psixologlari arasında «biologiyalıq iqtiyajlar tiykarında insan motivler jatadı» degen qararlar jiyindisi B. Damelldiń pikirinshe, toqımada payda bolǵan iqtiyajlar qozǵatiwshisiniń tiykarǵı deregi esaplanadı. Usi ideya júzesinen oylaw júritken Danlep «qozǵalıw biologiyalıq toqımalarından shetke shiqmadi» degen pikirge qatti isenedi. Eki-úsh jaslı balanıń motivleri dúzilisi kristallashmaǵan amorfliǵı menen, sonıń menen birge, olardıń qatıy ierarxiyasi joqlıǵı menen xarakterleniwi payda boladı.

Bala shaxsina baylanisli motivler dizimi bir qatar motivler jiyindisin sawlelendiriwshi, oz-ara bir-biri menen tosinnan orin almsip turiw ozgesheligine iye. Motivlerdi oz-ara orin almasiw protsessinde aniq anlasiw darejesindegi qadaqalaw dizimine boysinmaydi. S.L. Rubinshteyn balaliq dawiriniń motivlerine tomendegishe psixologiyaliq xarakteristika beredi: «Tikkeley balaqa tasir etiwshi har bir qozgatiwshi erte balaliq dawirinde onin osiwinde hukimranliq qiladi. Ondaqi ishki motivler eli bekkem emes, sonin ushin har qiyli jagdayda bala basqa qozgatiwshisi hukimranligina qaram bolip qaliwi mumkin. Sol tiykarinan turaqli, kushsiz, tartipsiz motivler sonday qatti-hareketlerge baylanisli. Avtor jagdaydin stixiyali tasiri haqqinda oy-pikir juritip, ol balaliq beiqtiyar umtiliwiniń minez-qulqina tasirin korsetip turiwin aytadi. Insan xizmetiniń natiyjelligin asiriw haqqindaqi psixologiyaliq usildin rolin L.S.Slavina III-IV klass oqiwshilarında tájiriybe joli menen dálillep berdi.

L.S.Slavina quramali ham uzaq dawam etetugin xizmetlerin taliqlaw waqtında oni ozbetinshe ham apiwayi quramali boleklerge ajiratip shigadi hamde olardin har birin ayriqsha qadaqalaw kerek, oni ozbetinshe xizmet strukturasinin rawajlanivi natiyjesinde gana motivler duzilisiniń rawajlanivi korinedi. Avtordin pikirine qaraqanda, minez-quliqtin belgili maqsetke boysindiriwshi kishi mektep jasiniń pirovard basqishında amelge asirilip, usi basqish iqtiyariy minez-quliq qaliplesiw baslangish dawiri bolip esaplanadı. Joqari klass oqiwshilarinin jetekshi xizmet korsetettugin tarawı mektep bolip qaladı. Joqari klass bolganı ushin oqan degen qosımsha juwapkershilik qosiladı, onin aldına quramali maseleler qoyilip, odan kobirek talap etip baslaydı, biraq huqıqları boyınsha ol muqallimlerden, mektep basshiliginan garezli boladı. Ol muqallimlerin hamme talapların orınlawı shart bolip, kritikalaw huqıqına iye emes boladı.

Oqiwshinin mektepke degen ishki pozitsiyası okitw protsessinen, pedagoglar, klasslaları ham sotsialliq katnastan qiraladı. Onin mektepke degen qatnası osip baratirgan sanası menen xarakterlenedi. Qiziqiwshılıqlar dogeregi mektep shegarasınan otip baslaydı. Mekteptegi dunya tek gana waqtınsha, belgili shegaralangán ahmiyetke iye. Joqari klass oqiwshısı ele mektep qaramağında bolsada, ol ushin referent(ulgi) toparlar mektepten tisqarida boladı. Joqari klass oqiwshilarinin oqiw xizmeti ozinin ozgesheliklerine iye- oqiw ham kasiplik, olar jigit ham qizlardin kasiplik ham shaxsiy umtiliwların amelge asiriwshi esaplanadı. Joqari klass oqiwshilarında jetekshi motivlerdi oz jolin belgilew ham gairesiz omirge tayarlıq, keyingi talim alıw menen ozin ozi rawajlandırıw quraydı. Bul motivler shaxsiy mazmunqa iye bolip amelde korinip baslaydı. Oqiwshılarda teoriyalıq mashqalalarqa, biliw ham oqiwqa, oqiwteoriyalıq mashqalalardı erkin izlewge qiziqiwshılıq payda boladı[32]. Oqiw xizmeti oqiw protsessi ham onin natiyjeligi ushin tañlaw ham juwapkershilik qasiyetlerin payda etedi. Mekteptegi oqiw

mektepten tısqarı qosımsha ózin ózi rawajlandırıw menen bekkelenedi. Zamanagóy oqıwshılardıń baslı mashqalası bolıp olardıń taza kollektivke sotsial-psixologiyalıq adaptatsiyası esaplanadı. Xázirgi waqıtta ulıwma bilim beriw mekteplerinde hár qıylı klasslar hám mekteplerden jıynalǵan oqıwshılarda ushıraydı. Taza klassta bahalawdıń ózine tán kriteriyaları boladı.

Psixologlar usınıń menen baylanıslı oqıwshılardıń sanası hám minez-qulqında ózgerislerdi anıqlaydı. Sonday-aq ózin ózi ańlawda, ózleriniń tiykarǵı bastan keshiriwlerindegi ózgerislerde joqarı klass oqıwshılarında oqıw protsessii normal ótiw ushın qıyınshılıqlar tuwdıradı[30]. Basqa joqarı klass oqıwshıları ushın keleshegi menen baylanıslı mashqala aktual esaplanadı. Ayırım oqıwshılarda kúshli aktivlik baqlanıp, olarda oqıw ekinshi orınǵa túsip qaladı, al birinshi orındı oqıw menen baylanıslı emes xızmettiń har qıylı túrleri iyeleydi (qarım-qatnas, sport, hár qıylı tayarlıqlar kursı).

Bul dáwir joqarı klass oqıwshılarında pózitiv áhmiyetke iye. Shaxsiy hám sotsiallıq óz jolın belgilew wazıypaları ayrıqsha dáwirdi quraydı, bul waqıt dawamında oqıwshılar belgili waqıtqa shekem hesh birinde tóktap qalmastan hár qıylı sotsial rol`lerge kirip kóriwge umtıladı.

Sharayatlarǵa maslasıwda turmıshlıq tájriybe toplanadı hám ózi, dúnya haqqındaǵı qıyalları elede real túske aylanadı. Bul dáwirde muǵallım hám oqıwshı ortasındaǵı qarım-qatnas quramalı bolıp baslaydı. «İdeal muǵallım» obrazında birinshi orınǵa onıń individual insaniy qasiyetleri shıǵadı-túsiniwshilik qabiliyeti, múnásibetlerdiń ashıqlıǵı, yaǵnıy muǵallımdı olar dos sıpatında kórgisi keledi. Ekinshi orında, muǵallımniń kásiplik biliminiń tereńligin, biliminiń hám oqıtıw usılınıń dárejesi, úshinshi - ádil basqarıwdı biliw qasiyetleri iyeleydi. Joqarı klass oqıwshılarında muǵallım menen oqıwshı ortasındaǵı qarım-qatnas tek ǵana bir birin túsiniwde hám bir birine degen húrmette qurılıwı múmkin. Qarım-qatnastıń dáslepki formaları qarım-qatnas qurıwdı qıyınlastıradı, olardı muǵallımnen uzaqlastıradı hám negativizmdi payda etedi. Sonday eken, pedagogtıń wazıypası, rawajlanıwdıń hár basqıshında sáykes keletuǵın motivler tańlap biliw shart.

Úyreniwshiniń sanalı dárejede bolıwı, birinshiden, mexanikalıq yadlaw ornına oqıw mazmunın biliw, bul oqıw motivi menen baylanıslı. Oqıwdıń sanalı túrde bolıwı úyreniwshige shaxsiy áhmiyetke qanday dárejede iye ekenligi menen belgilenedi.

REFERENCES

1. Guzerbaev A. RESEARCH METHODS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 306-310.

2. Гужербаев А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЕЖИ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 346-349.
3. Guzerbaev A. STUDIES OF THE PROBLEMS OF READING MOTIVES IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL LITERATURE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 4-7.
4. Abaevich G. A. RESEARCH METHODS OF PROFESSIONAL PEDAGOGY. – 2023.
5. Rustamxojayevna K. K., Yusupbayevna T. Z. Electronic and distance learning technologies in higher education //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
6. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
7. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
8. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
9. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 934-937.
10. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1196-1199.
11. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGIKAL PSYCHOLOGIKAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 848-854.